

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 444 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukurullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurboev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shahnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	

O'ZBEKISTONDA BANKLAR FAOLIYATINI TARTIBGA SOLISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI

Abdullaev Suyun Artikovich

O'zbekiston Jahon tillari universiteti professori

Annotatsiya: Bank faoliyatini tartibga solish tizimlarining samaradorligini oshirish bo'yicha innovatsion amaliy chora-tadbirlarni joriy etish zarurligi ta'kidlandi. Maqolada ushbu chora-tadbirlar tartibga solish jarayonlarini o'zgartirishga ta'sir ko'rsatadigan asosiy yo'nalishlarni ajratib ko'rsatib, tartibga solishni takomillashtirishga tubdan yangi yondashuvlarni rivojlantirish uchun kompleks ekspertiza muhimligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, innovatsion markazlar, sandbox bank tizimi, SupTech, fintech.

Abstract: The necessity of implementing innovative practical measures to enhance the efficiency of banking regulation systems is emphasized. The article highlights the main directions influencing regulatory processes, underlining the importance of comprehensive expertise for developing fundamentally new approaches to improving regulation.

Key words: digital technology, innovation centers, sandbox banking system, suptech, fintech.

Аннотация: Подчёркивается необходимость внедрения инновационных практических мер для повышения эффективности систем регулирования банковской деятельности. В статье выделяются основные направления, влияющие на процессы регулирования, и подчёркивается важность комплексной экспертизы для разработки принципиально новых подходов к совершенствованию регулирования.

Ключевые слова: цифровые технологии, инновационные центры, банковская система "песочница", SupTech, FinTech.

KIRISH

Bank faoliyatini tartibga solishda davlat tomonidan tijorat banklari faoliyatini nazorat qilish va tartibga solish ba'zan banklarning iqtisodiy erkinligini cheklash yoki raqobatning rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi omil sifatida ko'rilishi mumkin. Biroq, dunyoning ko'plab rivojlangan mamlakatlarida, xususan, rivojlangan bozor iqtisodiyoti sharoitida banklar va boshqa moliya tashkilotlarining faoliyati turli darajada davlat tomonidan tartibga solinadi. Ushbu mamlakatlarda bank-moliya sektori davlat nazoratiga jiddiy bo'ysunadi. Banklarni tartibga solish bo'yicha xalqaro miqyosda umumiy qabul qilingan tamoyillar va qoidalar har bir mamlakatning o'ziga xos iqtisodiy sharoitlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda qo'llaniladi.

Postsovet davlatlari suverenitetga ega bo'lganidan keyin bank faoliyatini samarali tartibga solish mexanizmlarini ishlab chiqish zaruriyati yaqqol namoyon bo'ldi. Shu bilan birga, moliyaviy globallashtirish va iqtisodiy noaniqlikning oshib borishi sharoitida sanoat natijalarini tahlil qilish tartibga solish mexanizmlarini doimiy takomillashtirishni talab qiladi. Bank-moliya sektori barqarorligini ta'minlash uchun xalqaro tajribani o'rganish va uni har bir mamlakat sharoitlariga moslashtirish muhimdir.

Mazkur mamlakatlarda bank tizimini tartibga solish mexanizmlarining uslubiy jihatlari hisobga olgan holda, jahon tajribasini o'rganish va bu tajribani ularning bank tizimlariga potentsial tatbiq etish katta ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, amaliy tahlillar va mavjud adabiyotlar banklarning raqamli texnologiyalar hamda yangi moliyaviy yechimlarni joriy etishda duch kelishi mumkin bo'lgan xatarlarni bartaraf etish zaruratini ko'rsatadi. Ushbu xatarlarni kamaytirish uchun bank faoliyatini tartibga soluvchi organlarning tashkiliy va uslubiy yordamini kuchaytirish talab etiladi.

Bank faoliyatini tartibga solish jarayonida innovatsion yechimlarni qo'llash, iqtisodiy sharoitlarni hisobga olgan holda moslashuvchan qoidalar joriy etish va xalqaro standartlarga muvofiq mexanizmlar ishlab chiqish samaradorlikni oshirish va barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlarini o'rganishda bir qator olimlar va mutaxassislar muhim tadqiqotlar olib borganlar. So'hrob Gadoyevning "O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari faoliyatini tartibga solish tizimining zamonaviy holati" nomli maqolasida bank kreditlari bozor

iqtisodiyotning ajralmas qismi ekanligi va ularning ishlab chiqarishni rivojlantirishdagi o'zni ta'kidlangan. Muallif kredit mexanizmi metodologik asoslarini takomillashtirish orqali mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha takliflar bergan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992-sonli Farmoni'da 2020–2025-yillarga mo'ljallangan bank tizimini isloh qilish strategiyasi belgilangan. Ushbu hujjatda moliya bozorida teng raqobat sharoitlarini yaratish, kreditlashni bozor shartlari asosida amalga oshirish va banklarning davlat resurslariga qaramligini pasaytirish kabi yo'nalishlar ko'rsatilgan.

“Banklar va bank faoliyati to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida bank faoliyatini tartibga soluvchi asosiy qoidalar va Markaziy bankning vakolatlari belgilangan. Ushbu qonun banklarning barqaror moliyaviy holatini ta'minlash va prudensial nazoratni amalga oshirishga qaratilgan.

Shuningdek, “Valyutani tartibga solish to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida valyuta operatsiyalarini amalga oshirish qoidalari va valyutani nazorat qilish tizimi belgilangan. Ushbu hujjat valyuta qimmatliklarining muomalada bo'lish tartibini va valyuta operatsiyalarining monitoringini tartibga soladi.

Maftuna Maxsadiyevaning “O'zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo'llab-quvvatlash samaradorligini oshirish” nomli maqolasida banklar faoliyatida raqamli texnologiyalarni joriy etishning ahamiyati va samaradorligi tahlil qilingan.

Ushbu manbalar O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlarini o'rganishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, bank tizimini isloh qilish va rivojlantirishda nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot doirasida “O'zbekiston banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari” mavzusi bo'yicha ma'lumotlar milliy qonunchilik hujjatlari, xalqaro tashkilotlarning hisobotlari va ilmiy tadqiqotlardan olindi. Asosiy ma'lumotlar “Banklar va bank faoliyati to'g'risida”gi qonun, “Valyutani tartibga solish to'g'risida”gi qonun va Prezident farmonlari kabi normativ hujjatlar asosida tahlil qilindi. Ma'lumotlar qiyosiy va statistik tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, xalqaro tajribalar bilan solishtirildi. Big Data ma'lumotlari va amaliy misollar asosida bank faoliyatini tartibga solishda mavjud muammolar va imkoniyatlar o'rganildi. Tahlil natijalari asosida samaradorlikni oshirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi bank sektorida misli ko'rilmagan o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Bu esa raqobat muhitidagi o'zgarishlar va banklar hamda tartibga soluvchilar o'rtasidagi munosabatlar dinamikasidan dalolat beradi. Ushbu o'zgarishlarni hisobga olgan holda, global texnologik va xatti-harakatlar sharoitida banklarning barqarorligi va raqobatbardoshligini ta'minlashda moliyaviy bozorda tarkibiy rivojlanishni rag'batlantirishga qaratilgan an'anaviy me'yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish va innovatsion tartibga solish echimlarini ishlab chiqish zarur.

Iqtisodiy adabiyotlarda ta'kidlanganidek, bank faoliyatini samarali tartibga solish moliya institutlarining tartibga solish choralariga qay darajada rioya qilishlari kerakligini ko'rsatadigan tartibga solish jarayonlarini maqbul darajasiga erishishga bog'liq.

Ushbu tartibga solish faoliyatining ortishi odatda moliya institutlarining barqaror ishlashini ta'minlashga qaratilgan tartibga solish choralarini yaxshilash natijasida yuzaga kelishini tan olish juda muhimdir. Shu sababli asosiy e'tibor bu yukni kamaytirishga emas, balki optimal darajaga erishish va uni saqlab qolishga qaratilishi kerak.

Yetakchi xalqaro tashkilotlar bank sektorini tartibga solish standartlarining asosiy me'morlari bo'lib xizmat qiladi. Ushbu tashkilotlarga Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi (BCBS), Xalqaro Buxgalteriya Standartlari Kengashi (IASB), Qimmatli qog'ozlar bo'yicha komissiyalar xalqaro tashkiloti (IOSCO), Pul yuvishga qarshi moliyaviy harakatlar guruhi (FATF) va Moliyaviy barqarorlik forumi (FSF) kiradi. Shunisi e'tiborga loyiqki, ushbu tashkilotlarning har biri banklarni tartibga solishda alohida maqsadlarni ko'zlaydi.

An'anaviy tartibga solish yondashuvlari, birinchi navbatda, kapital yoki likvidlik talablarini belgilashga qaratilgan bo'lib, bank sektorida raqamli texnologiyalar evolyutsiyasi bilan bog'liq muammolarni hal qilishda muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Binobarin, bank faoliyatini tartibga soluvchilardan sektor faoliyatini optimallashtirish va muvozanatlash bilan birga, ushbu faoliyatni o'zgartirishga yordam beradigan innovatsion tartibga solish usullarini ishlab chiqish tavsiya etiladi.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992-sonli Farmoni. 2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida.

Xalqaro amaliyotni o'rganish shuni ko'rsatadiki, butun dunyo bo'ylab tartibga soluvchilar bu borada turli choralar ko'rgan [3]. Shunisi e'tiborga loyiqki, bir qancha mamlakatlarda bank regulyatorlari quyidagilarga ega: keng qamrovli risklarni baholash amalga oshirilgan (Kanada, Xitoy, Buyuk Britaniya); yangi texnologiyalar (AQSh, Avstraliya, Gonkong) bo'yicha ishlab chiqilgan qoidalar; ilgari tartibga solinmagan faoliyatni qamrab olish uchun prudensial tartibga solish doirasi kengaytirilgan (Yangi Zelandiya);

normativ-huquqiy bazani ishlab chiqish, tahliliy tadqiqotlar o'tkazish, litsenziyalash va banklar bilan hamkorlik qilish kabi vazifalarni bajaradigan ixtisoslashtirilgan bo'linmalar tashkil etilgan (Singapur, Gonkong, Kanada);

an'anaviy banklar va raqamli texnologiyalardan foydalanadigan yangi bozor ishtirokchilari (AQSh, Buyuk Britaniya, Avstraliya) o'rtasida hamkorlik qilish mexanizmlari o'rnatilgan;

raqamli texnologiyalardan foydalangan holda banklarga differensial munosabatda bo'lish imkonini beruvchi me'yoriy-huquqiy bazalar ishlab chiqilgan (Singapur, Yangi Zelandiya);

uchinchi tomon xizmat ko'rsatuvchi provayderlarni bevosita nazorat qilish uchun qonun chiqaruvchi vakolatga ega bo'lgan (masalan, Federal xazira tizimi, FDIC va AQShda Monetar nazorat organi; Lyuksemburdagi Moliyaviy nazorat komissiyasi; Saudiya Arabistonidagi Valyuta idorasi).

Moliyaviy regulyatorlar moliyaviy innovatsiyalar va samarali tartibga solish tuzilmalariga tobora ko'proq e'tibor qaratmoqda. Bu esa tartibga solishda yangi, ma'lumotlarga asoslangan yondashuvni yuzaga keltirmoqda. Ushbu yondashuv raqamli transformatsiyalarni kuzatish va ichki operatsion muammolarni hal qilishda tartibga solish texnologiyasidan (RegTech) foydalanishga asoslangan [7]. Kanada, Buyuk Britaniya, Singapur, Hindiston va Avstraliya kabi mamlakatlarning moliyaviy regulyatorlari RegTechni joriy qilishga tayyor ekanliklarini bildirishgan[8].

Yaqinda O'zbekiston Respublikasida yangi tahrirdagi "O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki to'g'risida"²gi qonunning qabul qilinishi mamlakat bank sektoridagi islohotlarning navbatdagi muhim bosqichi bo'ldi. Ushbu qonun nazorat funksiyalarini kengaytirib, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki (MB) uchun yangi vazifa va vakolatlarni belgilab berdi. Islohotlar, asosan, iste'molchilar huquq va manfaatlarini himoya qilish, bank tizimining barqaror ishlashini ta'minlash va banklar uchun qat'iy majburiyatlar joriy qilishga qaratilgan.

Qonun avvalroq "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"³gi va "To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida"⁴gi qonunlarning qabul qilinishi bilan kengaytirilgan MBning huquq va majburiyatlarini birlashtiradi. Shu bilan birga, Prezidentning "Inflyatsiyani nishonlash rejimiga bosqichma-bosqich o'tish yo'li bilan pul-kredit siyosatini rivojlantirish to'g'risida"⁵gi farmoni 2023-yilgacha inflyatsiya darajasini pasaytirish va 5 foiz darajasida ushlab turishni nazarda tutgan holda inflyatsiyani maqsadillashtirishga o'tish uchun zamin yaratadi.

Farmonning asosiy jihatlari qatorida MBga pul-kredit siyosatini 2020-yil 1-yanvardan boshlab inflyatsiya darajasini 2021-yilda 10 foizga, 2023-yilgacha esa 5 foizgacha pasaytirishni nazarda tutgan holda bosqichma-bosqich inflyatsiyani nishonlash rejimiga o'tkazish bo'yicha ko'rsatmalar kiradi. Chora-tadbirlar muvofiqashtirilgan siyosiy harakatlar, tarkibiy iqtisodiy o'zgarishlar, narxlarni erkinlashtirish, bank va moliya bozorlarini isloh qilishni o'z ichiga oladi.

MB zimmasiga pul-kredit siyosatini inflyatsiyani nishonlash standartlariga moslashtirish, zamonaviy aloqa siyosatini amalga oshirish hamda foiz stavkalariga ta'sir ko'rsatish uchun bozor vositalarini joriy qilish kabi vazifalar yuklangan. Shu bilan birga, farmon MB uchun makroiqtisodiy tahlil vositalarini ishlab chiqish, risklarni boshqarishning hosilaviy vositalarini joriy etish va norezidentlarning moliya bozorlariga kirishi mexanizmlarini shakllantirish mas'uliyatini belgilaydi.

Qonunda nazarda tutilgan "Oqilona baholash" mexanizmi MBga bank operatsiyalarining turli jihatlarini shakldan ko'ra mazmun asosida baholash imkonini beradi. Ushbu mexanizm orqali MB kredit tashkilotlarining moliyaviy holati, risklarni boshqarish tizimlari va ichki nazorat mexanizmlarini yanada samarali tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Shuningdek, qonun MBga tijorat banklariga favqulodda likvidlikni ta'minlash, ichki nazorat, korporativ boshqaruv va kredit shartlarini nazorat qilish vakolatlarini ham beradi. Bundan tashqari, MBga kredit tashkilotlarini oldindan xabardor qilmasdan yoki boshqa davlat organlari bilan kelishmagan holda mustaqil monitoring va tekshiruvlarni amalga oshirish huquqi berilgan.

Mazkur qonunchilik islohotlari O'zbekistonning bank tizimini modernizatsiya qilish, nazoratni kuchaytirish va moliyaviy barqarorlikni oshirishga qaratilgan. Shuningdek, Prezidentning 2018-yil 19-sentabrdagi PQ-3945-sonli qarori⁶ga muvofiq, 2018-yil IV-choragida Milliy banklararo protsessing markazi tashkil etilib, 2019-yilning

2 <https://lex.uz/mact/-4590452>

3 <https://lex.uz/docs/-4581969>

4 <https://lex.uz/docs/-4575786>

5 <https://lex.uz/ru/docs/-4600824?ONDATE2=07.07.2023&action=compare>

6 <https://lex.uz/ru/docs/-3910819>

I-choragidan “Humo” to‘lov tizimi ishga tushirildi. Ushbu tizim bank kartalari asosidagi chakana to‘lov xizmatlarida raqobatni kuchaytirish va naqd pulsiz hisob-kitoblar ulushini oshirishga xizmat qiladi.

2019-yil davomida tunu kun (24/7) rejimida to‘lovlarni amalga oshirish imkoniyatini yaratish maqsadida, Markaziy bank huzurida xalqaro talablarga mos keluvchi Ma’lumotlarni qayta ishlash markazi tashkil etildi. 2020-yilning I-choragida Tezkor to‘lovlar tizimi ishga tushirilib, barcha tijorat banklari tizimga ulanish imkoniga ega bo‘ldi. Natijada, masofaviy xizmatlardan foydalanuvchilar to‘lovlarni dam olish kunlari ham real vaqt rejimida amalga oshirish imkoniyatini qo‘lga kiritdi.

Tahlillar ko‘rsatadiki, tijorat banklarining kapitali va likvidlik darajalari qanchalik yuqori bo‘lsa, ularning Markaziy bank kreditlariga bog‘liqligi shunchalik past bo‘ladi. 2016–2023-yillarda tijorat banklarining umumiy kapitali 12 barobardan ortiq o‘sgan. 2017-yil boshida kapital 8460,10 mlrd. so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, 2024-yil boshiga kelib bu ko‘rsatkich 105914,5 mlrd. so‘mga yetdi.

2015-yildan boshlab O‘zbekistonda bank tizimi Bazel-3 standartlariga o‘tilgan bo‘lib, 1-darajali kapital ulushi 75 foizgacha oshirilgan. Kapital yetariligi 2016-yilda 14,7 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2023-yilda bu ko‘rsatkich 17,5 foizga yetgan. 2020-yilda pandemiya davrida iqtisodiy muammolar sabab riskli aktivlar kamaygan, bu esa kapital yetariligi darajasining oshishiga olib kelgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Moliyaviy sektorning raqamli transformatsiyasini samarali boshqarish regulyatorlar va an’anaviy moliya institutlari duch keladigan muammolarni hal qilish uchun tartibga solish yondashuvlarini takomillashtirishni talab qiladi. Bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun quyidagi moliyaviy tartibga solish mexanizmlarini joriy etish tavsiya etiladi:

Bozor ishtirokchilariga texnik yuklarni kamaytirish. Bank faoliyatini tartibga solishda takroriy yoki ortiqcha normalarni aniqlash va bartaraf etish orqali operatsion samaradorlikni oshirish, ishtirokchilarga qo‘shimcha yengilliklar yaratish.

Banklar o‘rtasida hamkorlikni rivojlantirish. Banklar uchun operatsion doirani kengaytiruvchi va ular o‘rtasida strategik barqarorlikni ta’minlaydigan yondashuvlarni shakllantirish, shuningdek, moliyaviy inklyuzivlikni oshirish uchun qo‘llab-quvvatlovchi dasturlarni joriy qilish.

Tartibga solish texnologiyalarini joriy etish. Bank xizmatlarining raqamli transformatsiyasi bilan hamqadam bo‘lish uchun tartibga soluvchi organlarning texnologik samaradorligini oshirish, shu jumladan tartibga solish va nazorat qilish texnologiyalarini (*RegTech*) joriy qilish.

Nobank moliyaviy vositachilikni rivojlantirish. Teng shart-sharoitlarni yaratish va raqamli bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida nobank moliyaviy vositachilarni rivojlantirish uchun samarali rag‘batlantirish choralarni qo‘llash.

Moliyaviy xizmatlar foydalanuvchilarining ehtiyojlarini anglash. Bank nazorati organlarining malakasini oshirish orqali iste’molchilar manfaatlarini himoya qilish va moliyaviy inklyuzivlikni kuchaytirish. Bu iste’molchilarning ehtiyojlari va odatlarini chuqur o‘rganish asosida amalga oshiriladi.

Ushbu mexanizmlar moliyaviy sektorni raqamli transformatsiya sharoitida samarali boshqarishga yordam berib, banklar va boshqa moliyaviy tashkilotlar uchun qulay va raqobatbardosh muhit yaratishga qaratilgan. Shuningdek, iste’molchilar manfaatlarini himoya qilish hamda moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

- Gadoyev, S. (2023). O‘zbekiston Respublikasida tijorat banklari faoliyatini tartibga solish tizimining zamonaviy holati. *Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot*, 1(7).
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992-sonli Farmoni. 2020–2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida. //LEX.UZ
- “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. //LEX.UZ
- Maksadaliyeva, M. (2023). O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish. *Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot*.
- Beyker, A. (2010). Normativ ushlashni cheklash? Angliya–Amerika, inqiroz siyosati va global moliyaviy boshqaruvdagi o‘zgarishlar traektoriyasi. *Xalqaro ishlar*, 86(3), 647–663. doi: 10.1111/j.1468-2346.2010.00903.x
- Avstraliya FinTechni qo‘llab-quvvatlash (2016). Hisobot. Avstraliya hukumati. 38 b. URL: <https://treasury.gov.au/sites/default/files/2019-03/Fintech-March-2016-v3.pdf>
- RegTech-ni ishlab chiqish va qabul qiluvchilarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha fikr-mulohazalarni so‘rash (2016). Fikr-mulohaza bayonnomasi, FS16/4. London: Moliyaviy boshqaruv organi. 15 b. URL:
- Virtual banklarni avtorizatsiya qilish bo‘yicha yo‘riqnomasi (2018). Gonkong valyuta organi (HKMA). URL: <https://www.hkma.gov.hk/eng/keyinformation/press-releases/2018/20180530-3.shtml>
- Свиридов О.Ю. Стратегия развития российских коммерческих банков в условиях кризиса финансовой глобализации. Автореферат дис...д-ра эконом. наук. Ростов-на-Дону, 2009.
- O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti. URL: www.cbu.uz

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

